

УЎК: 636.081/082

СУТДОР ЭЧКИЛАРНИ ОЗИҚЛАНТИРИШ

¹Эшматова Ш.И, ²Куччиев О.Р

¹Самарқанд давлат ветеринария медицинаси, чорвачилик ва биотехнологиялар университети Тошкент филиали докторанти, ²Самарқанд давлат ветеринария медицинаси, чорвачилик ва биотехнологиялар университети Тошкент филиали профессори

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13857308>

Аннотация. Сутдор эчкиларда соф зотли заанен, алп ҳамда уларнинг дурагай авлодларидан сут ишлаб чиқаришда фойдаланиш, селекция ишларида зотларни ўзаро чапиштириш усулидан самарали фойдаланиш ҳамда сутдор эчкиларнинг асосий белгиларини яъни наслдан-наслга ўтувчи ирсий белгилари бўйича танлаш ишларини амалга оширишда биноларда эчки сути ишлаб чиқишда асраш, тўла қийматли озиқлантириш ва соғин эчкиларда соғини технологияларидан фойдаланиш муҳим кўрсаткичлардан ҳисобланади.

Калит сўзлар: сутдорсоғинэчки, лактация, янги тугилган ёш улоқлар, тирик вазн, юқори маҳсулдорлик насл, пуштдорлик, танлаш.

Аннотация. Использование чистопородных пород коз зааненской, альп и их гибридного потомства в производстве молока, эффективное использование методов скрещивания в селекционной работе, а также основные характеристики молочных коз, т.е. сохранность козьего молока при производстве козьего молока в условиях коз. Важными показателями являются проведение селекционной работы по наследственным признакам, полноценным кормлением и использованию технологий доения у молочных коз.

Ключевые слова: молочная коза, лактация, новорожденный молодняк, живая масса, высокопродуктивная порода, плодовитость, селекция.

Abstract.. The use of purebred breeds of Saanen goats, Alps and their hybrid offspring in milk production, the effective use of crossbreeding methods in breeding work, as well as the main characteristics of dairy goats, i.e. safety of goat milk during the production of goat milk in goat conditions. Important indicators are selection work for hereditary traits, adequate feeding and the use of milking technologies in dairy goats.

Keywords: dairy goat, lactation, newborn young animals, live weight, highly productive breed, fertility, selection.

Мавзунинг долзарблиги. Эчкичиликда соф зотли заанен, алп ва уларнинг дурагай эчкилариданолинган авлодларида зотга хосга белгиларни танлаш, маҳсулдорлиги юқори авлодларини биноларда саноат усулларида асраш, парваришлаш озиқлантириш ва соғин эчкиларни соғини ускуналарида соғини ташкил этиш технологиясини ишлаб чиқиш муҳим ва долзарб ҳисобланади. Чорва озуқасидан унумли фойдаланиш ҳазмланишни яхшилаш, маҳсулдорликни оширишда муҳим аҳамият касб этади. А.А.Нурматов, Б.Д.Аллашов, Ш.Жабборов, И.Рустамова, Ш.Турсуновлар (2020) таъкидлашларича қорамолларни Кореянинг ТМР технологияси билан боқиш озуқа самарадорлигини ошириш ва шу билан бирга маҳсулдорликни оширишга олиб келади. Б.Д.Аллашов, М.Х.Зулфиқоров, Ф.Тореевлар томонидан (2020) озуқа базасини яхшилашда қашқарбедани бошоқли экинлар билан турли хил меъёрларда аралаш ҳолда етиштириш бўйича илмий-тадқиқот ишлари олиб борилди. Б.Д.Аллашов, А.Э.Янгибоев О.Р.Куччиевлар томонидан қорамоллар сут маҳсулдорлигига озуқабоп лавлагининг таъсири бўйича тадқиқотлар олиб

борилган ва сут маҳсулдорлигига ижобий таъсири аниқланган. Б.Аллашов, С.Жамоловлар озуқабоп экинларнинг иссиққа ва сув танқислигига бардошли хорижий нав, намуналарини танлаш бўйича тадқиқотлар олиб боришган. И.Хафизов, Б.Қахрамонов, С.Исамухаммедов., А.Хафизовнинг (2022) маълумотларига кўра, озиқлантириш омили қишлоқ хўжалик ҳайвонларини маҳсулдорлиги оширишда муҳим аҳамиятга эга бўлади.

Тадқиқотнинг мақсади: Сут йўналишидаги заанен, альп ва чатиштиришдан олинган дурагай эчкиларида хўжалик фойдали ирсий белгиларини юзага чиқариш, енгил типда қурилган биноларда асраш ва озиқлантириш технологияларини қўллаш.

Тадқиқотнинг вазифаси. Эчкичилик селекциясида заанен, альп эчкиларни соф зотли урчитиш ҳамда чатиштиришдан олинган дурагай авлодларида сут маҳсулдорлигини оширишда асраш, озиқлантириш ва соғиш технологияларини ишлаб чиқиш муҳим ҳисобланади.

Тадқиқот материаллари ва усуллари. Заанен, альп зотларини соф ҳолда чатиштиришдан олинган дурагай соғин эчкиларни бир жойда асраш ва тўйимли озуқалар билан таъминлашни зоотехник усулда баҳолаш.

Кейинги йилларда сутдор эчкичилик тармоғини ривожлантириш мақсадида, хорижий Германия, Австрия, давлатларидан сут йўналишидаги эчки зотлари келтирилмоқда ва импорт қилиш ишлари давом эттирилмоқда. Импорт қилинган эчки зотларидан селекция ишларида самарали фойдаланиш, уларни соф зот ҳолида урчитиш ва чатиштириш усулларини қўллаш усуллари орқали улар бош сонларини асраб қолиш билан бирга, эчкиларнинг хўжалик фойдали ирсий белгиларини юзага чиқариш ҳамда уларни sanoat усулида асраш ва озиқлантириш технологияларини ишлаб чиқиш ва Ўзбекистон шароитида sanoat усулларида эчкини сутини ишлаб чиқиш долзарб ҳисобланади.

Ўзбекистон аҳолисининг эчки сүти маҳсулотларига бўлган эҳтиёжи ва гўшт маҳсулотларига бўлган талабларини қаноатлантириш орқали аҳолининг турмуш даражасини ошириш, ишсизликни таъминлашда янги иш ўринларини яратиш ва хўжалик юритишни замонавий усулларда яхшилаш, сутдор эчкичиликни республикамизнинг марказий ҳудудларида ривожлантириш орқали ўсиб келаётган ёш авлодларни парҳез эчки сүти ва эчки сүти маҳсулотлари (сут, қатиқ, бринза, сир, йогурт ва бошқалар) билан таъминлашдан иборат.

Хориждан импорт қилинган сут йўналишидаги эчки зотларини республикамизнинг табиий - иқлим шароитига мослаштириш, маҳаллий шароитида етиштирилган озуқалардан фойдаланиб тўла қийматли рационда озиқлантиришни тақил этиш, зотларни соф ҳолда урчитиш ишларини олиб бориш ва дурагай авлодларида чатиштириш усулларини қўллаш ҳамда танлаш ва саралаш усулларини амалга ошириш, зотни сақлашда фақат сурувни яхшиловчи насл тоифасига эга бўлган такалар билан табиий ёки сунъий қочириш ҳамда улардан олинган авлодларни асраш ва озиқлантириш технологияларига мувофиқ амалга ошириш талабларига қатъий риоя этишга алоҳида эътибор қаратиш талаб этилади. Сутдор эчкичиликни ташкил этишда, импорт қилинган заанен ва альп зотли эчкиларни зот андозаси талаблари даражасида маҳсулдорлик кўрсаткичларини сақлаб қолиш, шунингдек ирсий сутдорлик белгиларини юзага чиқаришда зотнинг хўжалик фойдали белгиларига аҳамият бериш аҳамиятли ҳисобланади.

Чорвачиликда бугунги кунда селекция ишларини инновацион усулларда юритиш ҳамда чорвачиликни илмий асосда ривожлантириш, эчкиларнинг сут маҳсулдорлигини янада орттиришга қаратилган илмий-тадқиқот ишларини юритишни кўпайтириш,

шунингдек, сутдор эчкиларда наслчилик ишларини яхшилаш, зотларнинг насл, маҳсулдорлик, пуштдорлик ва яшовчанлик белгиларини зот андозаси талабларига мувофиқ таъминлаш, сурувдаги маҳсулдорлиги юқори эчкиларни яратишда асраш ва тўйимли озиклантириш технологияларини қўллаш вазифалари белгиланган.

Тадқиқот натижалари:сут йўналишидаги заанен, альп, тоггенбург, зотлари ва уларнинг чатиштиришдан олинган дурагайларинитабiiй иқлим шароитига мослашувчанлиги ҳамдауларни саноат асосида қурилган эчкичилик мажмуада асраш ва озиклантириш технологияларини ишлаб чиқишда Андижон вилояти Олтинқўл тумани “Бахт имкон ривож чорваси” фермер хўжалиги биланСамарқанд давлат ветеринария медицинаси, чорвачилик ва биотехнологиялар университети Тошкент филиали ҳамкорликда хориждан импорт қилингансутдор эчкиларнинг сут маҳсулдорлигини юзага чиқаришда хўжаликларда қочирилган урғочи эчкиларни ҳамда тукқан эчкиларни ийдириш ва сутдорлигини ошириш ва лактация даврида сут бериш миқдорини орттиришга қаратилган асраш ва озиклантириш технологияларини ишлаб чиқиш бўйича илмiiй – тадқиқот ишларийўлга қўйилган.

Тадқиқотларсентябрь ойининг 3-декадасидан бошлаб октябрь ойлари охиригача насли такалар билан табиий қочирилди, 60бош она эчкига ва қочириш ёшидаги урғочи улоқларга бир бош насдор така сарланди.

Табиий усулда қочирилган эчкилар бўғозлигининг 120 кунлигига қадар озиклантириш даври бўйича рацион белгиланди. Бўғоз эчкиларни озиклантириш рационада дағал озуқалар 22-25 %, ширали озуқалар 48-50 %, омухта емлар28-30 % ўртача кунлик озуқа бирлиги 1,30 о.б ташкил этиши сутдор эчкиларни озиклантиришда қаноатлантиради.

Сурувдаги соғин эчкиларнинг сут маҳсулдорлигини орттириш мақсадида биринчи мартта тукқан эчкиларда ийдириш тадбири ўтказилди.Шунингдек, лактация даврининг биринчи 100 кунлигида ёш эчкилардан сут соғиб олиш миқдорини кўпайтириш тадбири ўтказилиб, маҳсулдорлиги юқори соғин эчкилар сурув таркибидан ажратиб олинди ва келгуси селекция ишларида улардан самарали фойдаланиш белгиланди.

Одатда сутдор соғин эчкилар 300 кунлик лактация давридаги рацион таркибида дағал озуқалар 18 -20 %, ширали озуқалар 40-42%, омухта ем28-40 %-нихосил қилиб, бу даврда жамиозуқаларнинг сарфи 650-800,0 озуқа бирлигига тенг сарфланади.

Демак, сутдор эчкичиликда бинолари қурилган мажмуада асраш ва озиклантириш технологияларини қўллаб ваэчки сути ишлаб чиқаришда, технолгияларни таъминлаш, шунингдек саноат асосида эчки сути ишлаб чиқариш технолгияларини сутдор эчкичилик билан шуғулланувчи фермер хўжаликларига жорий этиш мўлжалланади.

REFERENCES

1. Аллашов Б.Д, Жамолов С.Ф, Жўраева Д.Р. Сувсизликка ва иссиққа чидамли бўлган озуқабоп экинларнинг хорижий нав ёки намуналарини танлаш. Ж. Science and innovation. Special Issue 8. 285-296 б.
2. Б.Д.Аллашов, Д.О.Рахмонов, А.П.Безверхов. Использование сафлора в качестве нетрадиционной кормовой культуры. Ж.// Главный агроном. Россия № 6. 2019. 2019:6.
3. Хафизов И.И., Кахрамонов Б., Исамухаммедов С., Хафизов А. [Генетический потенциал карабаирской породы](#). Материалы конференции: Материалы международной конференции "Эффективные методы управления селекционно-племенным процессом в

- табунном коневодстве". Министерства науки и высшего образование Республик Казахстан, Торойгыров Университет "., Казахстан, Павлодар, 2022 г., С. 124-128
4. Эшматов И.Я., Эшматова Ш. И., Эчкиларнинг сермахсул гурухларини шакиллантириш.Т. Ж. “Зооветеринария” № 12, 2017, 28-29 б.
 5. Эшматов И.Я.–Эчкичиликда зотларни такомиллаштириш Т. Ж. “Зооветеринария” № 4, 2017, 29-30 б.
 6. Юсупов С. и др. – Козоводство: состояние и перспективы развития Т. Ж. “Зооветеринария” № 8, 2016, С. 30-32.
 7. A.A.Nurmatov, B.D.Allashov, Sh.Sh.Jabborov, I.Rustamova, Sh.Tursunov. Feeding farm animals based on the new innovative total mixed ration (TMR) technology. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. 2020/12/1. 614 (1), 012161
 8. B.Amanturdiev, B.Allashov, F.Toreev, N.Khudoyberdiev, U.Beknaev. Investigating stimulated ripening indicators of longbeak rattlebox (*Crotalaria*) planted in the coasts of the Aral Sea. E3S Web of Conferences, 2023, 421, 01001
 9. B.D.Allashov, M.X.Zulfikarov, F.Toreev. Effective agrotechnology for cultivation of forage crops. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 2020. 614 (1), 012159
 10. B.D.Allashov, M.X.Zulfikarov, M.N.Sattarov. Primary seed production of fodder crops. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 2020. 614 (1), 012160
 11. B.D.Allashov, Yangiboyev A.E. Kuchchiyev O.R. Qora-ola zotli qoramollar sut mahsuldorligiga ozuqabop lavlagining ta'siri hamda elita urug'larini yetishtirishning jadal usuli. Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universitetining 12-14 may 2022 yildagi “Qishloq xo'jaligida innovatsion texnologiyalarni ishlab chiqarish va joriy etishning istiqboldagi vazifalari” mavzusidagi fnjuman materiallari to'plami.111-bet
 12. Bowen J. Saanengoats. 1999, № 3, P. 23. J.Dairy Zoot.
 13. Campbell L.S. Status of the dairy goat industry. An ADGA perspective. Oklahome, 1992. P. 1-9.
 14. Haenlein G. F. W. Composition of goat milk and factors affecting it. Goat management University of Delaware. USA. 1997. P. 503-531.
 15. M.I.Annaveva, F.N.Toreev, M.M.Yakubov, B.D.Allashov, N. Mavlonova. Agrotechnology of *Melilotus albus* cultivation in saline area. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 614 (1), 012170
 16. B.Mardatov, B.Allashev, U.Beknaev, R.Khalimmetova, A.Sharapov. Mixed cultivation of legumes and cereals to strengthen the fodder base in cattle husbandry. E3S Web of Conferences. 2021, 258, 04048
 17. Mowlen A. Goat farming London, Farming Press, 1992. P. 22-30.
 18. Peaker. M. Distribution of milk in the goat mammary gland and its relation to the rate and control of milk secretion. J.Dairy Res. 1988 vol. 55, № 1-P. 41-48.
 19. Serradilla J.J. Genetik and selection of goats. Animal production course. Zaragoza-1989, P. 45.
 20. Simons E. Composition of milk of native Greek goats in the region of Metsova. J. Small Ruminant Res. 1991 vol 4 № 1, P.47-60.